

БАХТИЁР ОМОНОВ

O‘zbekiston

**Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети профессори, сиёсий фанлар доктори**

**ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ШАХС
ТАРБИЯСИДА ИЖТИМОЙ ИНСТИТУТЛАРНИНГ ЎРНИ**

Жамиятимиз тараққиётининг ҳозирги босқичида ўзбек халқи, ёшларимиз маънавиятини юксалтириш, ахборот истеъмоли саводхонлигини соғломлаштириш жараёнида интернетдан оқилона, маънан баркамоллик қоидаларига асосланиб фойдаланиш ҳамда интернетдаги глобал таҳдидларнинг асл моҳиятини кенг жамоатчилик асосида ўзлаштириш ижтимоий заруратга айланди. Айниқса, таълим муассасаларининг барча босқичларида, интернетнинг умумижтимоий жиҳатлари, ижтимоий-иқтисодий негизлари, унинг беқиёс имкониятлари, васиталари, маданий-маънавий хусусиятларини атрофлича ўқувчига етказиш билан бирга, интернетдаги таҳдидлардан химояланишни тартибга солишнинг ижтимоий, ҳуқуқий, маданий, маърифий-ташкилий жиҳатдан ўрганилиши лозимлигига асосий эътиборни қаратиш лозим. Чунки, бугунги ахборот асрида ахборот оқимини чеклаш умуман имконсиз. “...Жаҳон ахборот майдони тобора кенгайиб бораётган шундай бир шароитда болаларимизнинг онгини фақат ўраб-чирмаб, уни ўқима, буни кўрма, деб бир томонлама тарбия бериш, уларнинг атрофини темир девор билан ўраб олиш, ҳеч шубҳасиз, замоннинг талабига ҳам, бизнинг эзгу мақсад-муддаоларимизга ҳам тўғри келмайди. Нега деганда, биз юртимизда очик ва эркин демократик жамият куриш вазифасини ўз олдимизга қатъий мақсад қилиб қўйганмиз ва бу йўлдан ҳеч қачон қайтмаймиз” Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – Б. 114.

Комилликка эришган ва эришаётган Шахс кўп нарсага қодир, у буюк ислохотчи, ўзгартирувчи, ҳатто даврни ортидан эргаштирувчи! Бугунги кунда миллатнинг маърифатли, кучли тарафларини юксалтириш сари катта қадамлар ташланмоқда. Ўттиз йил ичида таълим тизимимиз неча марта ислоҳ бўлди. Бу борада ижобий жиҳатлар билан бирга, баъзи муаммолар ҳам йиғилиб қолмоқда. Биз илмий мақоламизда ана шулар ҳақида қисқача фикрлашамиз.

Глобаллашувда катта юк оила институтининг зиммасига тушади. Сабаби, интернет, телевидение билан машғул бўлиш, ахборот олиш ишдан кейин уйда жадал давом этади. Сериал ва интернет қаршисида ота-она анча ожиз бўлиб қолади. “*Ҳар бир оила ўз фарзандларини ҳар қандай мафкуравий тажовузкорликдан химоя қилишга тайёр бўлиб туриши керак*”, <https://uzsmart.ru/kutubxona/asarlar/4702%D1%87%D1%9E%D2%9B%D2%9B%B2%D1%87-chingiz-aytmatov,muxtor-shoxonov.html>.]

деган эди буюк қирғиз адиби Чингиз Айтматов. Ота-она фарзандлари билан жонли мулоқот, дўстона суҳбат куриш ўрнига, кечалари телевизордаги турк сериалларидан бошини кўтармаса, нима дейсиз?! Ахир, турк, хитой, корейс

мафкураси аллақачон юртимизга кириб келди-ку. Юз йиллик мустамлакачилик сиёсати кезган даврнинг ўзида мусулмончилик анъаналари қарийб йўқолиб, атеист, динсиз, иймонсиз авлод етишганига ҳаммамиз гувоҳ бўлдик.

Оила – жамият асоси, миллат кўрғони. Оилада ота-она кўмагида фаросат, дид, ақл, мушоҳада, фикрлаш тарзи шаклланиб боради. Юртимиздаги ҳар бир инсон учун Ватан тушунчаси, аввало оиладан бошланади. Шу боис оила ва мафкура тушунчалари чамбарчас боғлиқдир. Аммо бугунги кунда глобаллашув, оммавий маданият, борингки, ғарбона шакл-шамойилда яшашга мослашиш, ғарбона фикрлаш урфга айланиб бормоқда. Миллий урф-одат, анъана, қадриятлар (байрам, тўй, таъзия, меҳмондорчилик, оқибат кўрсатиш, кексаларнинг ҳолидан хабар олиш ва бошқалар)ни билмаган, олтин қоидаларни писанд қилмаган Оврупоча кийинган йигит ва қиз ҳаётда осон йўлни танлаб, “Green Card” ва Амриқода яшашни истамоқда.

Глобаллашув даврида фуқароларимиз нимага суяниши керак, деган савол туғилади. Албатта, илмга суяниш лозим. Илмли одам асло хор бўлмайди, деб башорат қилади буюк алломалар. Билимсизлик барча ёмонликларнинг манбаи, чунки билимсиз инсон ўзига энг катта ёмонликни қилган бўлади. Жоҳил кишининг тик тура олмайдиган қопдан фарқи йўқ. Саъдий Шерозий билимсизликни овози баланд, ичи бўш одамга ва уруш довулига ўхшатади.

Ижтимоий институтлардан бири бўлган дин ҳам замонавий ёшлар ҳаётида табиий истаклар ва тасаввурлар, субъектив тажрибаларнинг намоён бўлишида муҳим роль ўйнайди. Аммо, ёшлар ўртасида диндорликка бўлган эҳтиёж ортиб бораётганига қарамай, диннинг мазмун-моҳиятини билиш даражаси пастлигича ва унинг илмий, тарихий асосларини тизимли равишда ўрганиш суствлигича қолмоқда. Ажабланирлиси шундаки, бунинг ортидан шундай парадокс юзага келмоқда: “Ишонини ва эътиқод қилишни хоҳлайман, лекин билиш ва ўрганишга шошмайман”. Бу ерда эса айнан биз катта ёшдагилар уларга ёрдам беришимиз, ёшларни билим олишга ундашимиз, ўзини, ўзлигини, атрофдагиларни, дунёни англашига кўмаклашмоғимиз даркор.

Дин институти ўз ривожланишининг дастлабки давридаёқ оила, маданият, таълим ва ахлоқ институтлари билан ўзаро алоқада бўлган меъёр ва қадриятларни шакллантиришда фаол иштирок этган. Эндиликда эса дин тобора индивидуаллашиб бормоқда, ҳар ким динни ва эътиқодни ўзича тушунади, идрок этади. Ҳақиқатни бундай идрок қилиш кўпинча жамоат институти ўргатадиган нарсадан фарқ қилади. Замонавий диний ташкилотлар замонавий глобал муаммоларни ҳал қилишга, жамият билан мулоқотга киришишга қаратилган тадбирларда фаол иштирок этишга ҳаракат қилмоқда. Дин ва жамиятнинг бундай ўзаро таъсири, бошқа омиллар қатори, бутун жамиятга хос бўлган фуқаролик қадриятларига асосланади.

Жамият барқарорлиги ва хавфсизлигига таҳдид солувчи яна бир иллат борки, у инсониятни ўз исканжасига тобора кўпроқ тортиб бормоқда, у ёшларнинг онгини захарлашга қаратилган “ахборот хуружи”дир. Ижтимоий тармоқларда дин ниқоби остидаги экстремизм, терроризмга чорловчи ғоялар тарқатилаётганлигидан кўз юма олмаймиз. Маълумотларга қараганда, дунё

аҳолисининг 51,2% дан кўпроғи интернетга кириш имконига эга экан. <https://oxo.uz/?newsid=20664> Ижтимоий тармоқларда ўз жонига қасд қилишни тарғиб қилувчи 9 минг, шахвоний мазмундаги 4 мингдан зиёд сайтлар “фаоллик кўрсатаётгани”¹ аниқланган. Шунингдек, компьютер ўйинлари орқали ёвузлик ва зўравонликни тарғиб қилиш тахдиди ҳам мавжуд бўлиб, у ўсиб келаётган ёш авлод онгининг шаклланишига ўз салбий таъсирини кўрсатмасдан қолмайди.

Интернет сайтларида ёшларга кучли таъсир этувчи ахборотларни қуйидагича таснифлаш мумкин.

Биринчи турдаги ахборотлар сирасига ёт, бузғунчи ғоялар (диний экстремизм ва террорчилик ғоялари, миллатчилик, ирқчилик, садизм кабилар)ни киритиш мумкин.

Иккинчи турдаги ахборотлар эса ғарб ҳаёт тарзига хос, ўзбек менталитетига зид одатлар ва кўникмаларни тарғиб этади. Бу айниқса, ғарб ёшларининг кийиниши, одатларини тарғиб қилувчи мақолалар, клиплар, фильмларда яққол намоён бўлади.

Учинчи турга эса порнографик ахборотларни киритиш мумкин.

Тўртинчи турга эса ҳали текширилмаган, ўз исботига эга бўлмаган турли хужумкор ахборотларни киритиш мумкин. Сахатов И. Интернет тармоқларида ахборот хавфсизлиги. <http://www.adolatgzt.uz/adolat/3995> .

Илмни мактабдан олмоқ ҳам фарз, ҳам қарзидир. Бунинг сабаби маълум: мактаб – маърифат ва маънавият ўчоғи. Жаҳид маърифатпарварлари бундан бир аср олдин ёшларни ўқитишни Германиядан бошлагани сабаби шуки, немислар барчага ўрнак, андоза бўлишга арзийдиган тартиботга ўрганган кучли миллат эди. Германия – узок асрларга бориб тақалувчи илмий мактаблари, Гёте, Гегел, Бетховен, Нитше, Эйнштейн, Гумболдт каби олим ва адиблари билан тилга тушган эди. Халқаро доирада эътироф этилган немис таълим даргоҳларида ҳамон мустақил фикр, кенг дунёқарашнинг шаклланишига эътибор берилади. Таълим тизимига татбиқ этилаётган янги усуллар, сўнгги ахборот технологияларидан унумли фойдаланмаганларга жуда қийин бўлади. Дарвоқе, немисларга хос темир интизом, бирсўзлилик хислатлари ҳам айнан таълим даргоҳларида шаклланади. Германияда мактабгача таълим муассасалари давлат тизимига кирмайди. Демак, фуқаролар бой, миллатни тарбиялаш масаласини ўзининг зиммасига олган. Болалар боғчаси хайрия жамғармалари, маҳаллий ҳокимият ҳамда черков васийлигида фаолият юритади. Шу билан бирга, корхона ва ташкилотлар ҳам ўз боғчасига эга бўлиши мумкин. Шу боис, немислар боғчаларни “тафаккур устахонаси” деб аташган.

Шу ўринда, шахс, миллат тарбиясида етакчининг тутган ўрни масаласига озгина тўхталсак. Бу ўта муҳим, долзарб мавзу. Амир Темур, Заҳириддин Муҳаммад Бобур юртни ўз ортидан эргаштирувчи, етакловчи мард кишилар бўлишган. Аслида ёшлигида ҳамма қатори улар ҳам оддий ҳаёт кечирган. Аммо кутилмаган мураккаб вазият туфайли улар майдонга чиқади ва жараённи бошқаради. Ғарбда Роналд Рейган, Шарл де Голл, Гелмут Колл, Васлав Гавел,

Маргарет Тетчер, Шарқда Камол Отатурк, Мохандас Карамчад Ганди сингари сиёсий етакчилар тарихий ривожланишни белгиловчи стратегик дастур ва ғояларни ўртага ташлаб, сиёсий жараёнларни жонлантириб юборган эдилар. Улар ҳар бирининг буюк ислохотлари ҳақида маълумотлар кўплаб топилади. Биргина жонли мисол: Буюк Британия бош вазири Маргарет Тетчер нутқларидан бирида: “Мен бошқарувга битта аниқ ўйлаб чиқилган мақсад билан киришдим: инглиз жамиятини тўлиқ давлат қарамоғидаги боқимандалик ҳолатидан ўз келажагига тўлиқ ишонган тadbirkor ҳолатигача; “ўтирамиз” ва “кутамиз” Англияси ўрнига “уйгон” ва “юр” Англияси ўрнатилиши учун анъанавий “марҳамат қилиб менга беринг”дан “ҳаммасини ўзимиз қиламиз” миллатигача ўзгартириш!”, деган эди. Ва шундай бўлди ҳам.

Глобаллашув жараёнида ёшларни турли ғоялар таъсирига берилиб қолишининг олдини олиш борасида уларда толерантликни шакллантириш ва юксалтириш мақсадини амалга ошириш аждодларимиз руҳи ва тарихий хотирага ҳурмат, миллий қадриятларимизга садоқат, миллий-маънавий меросимизга таянишни тақозо қилади.

Таклифимиз шуки, ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш ва уларнинг дунёқарашида маърифий-диний ғояларни кучайтиришда ОАВнинг роли катта. Шунинг билан бирга, турли теледастурлар орқали эфирга узатилаётган кўрсатувлар (фильм, клиплар ва ҳ.к.)нинг маънавий мазмунини тартибга солиш ва мониторинг қилиб бориш лозим. Бунда, ғарбона “бузғунчи ғоялар”ни талқин этувчи, ёки миллий қадриятларимизга зид бўлган урф-одатларни оммалаштирувчи фильмлар ва дастурлар намойишини камайтириб, миллий тарихимиз, қадриятларимиз ва қаҳрамонларимиз идеалини яратувчи фильмлар намойишини кўпайтириш долзарб аҳамият касб этади.

